

Análise de abordagem baseada em Redes Neurais Convolucionais YOLO para Classificação de Defeitos em Grãos de Café Verde utilizando imagens

Gabriel Pires de Oliveira – 4º período – BICT– Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Voluntário – gabriel.oliveira34@estudante.ufla.br

Diego Saqui – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – Orientador – diego.saqui@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

A classificação manual de grãos de café verde, etapa crítica para a qualidade do produto, sofre com desafios de subjetividade, consistência e escalabilidade. Este trabalho desenvolve e avalia um método de Visão Computacional para automatizar essa tarefa, propondo uma metodologia de rotulagem e comparando o desempenho de Redes Neurais Convolucionais. A metodologia consistiu na criação um *dataset* proprietário de café Arábica com 3.027 instâncias anotadas (grãos individuais). Definiu-se um sistema com 12 classes de defeitos, distinguindo intrínsecos como Grao_Malformado (textura) e Grao_concha (formato) de extrínsecos como Impureza_Casca, com base na Classificação Oficial Brasileira (COB) e em guias técnicos, como do SENAR. As imagens foram anotadas por segmentação de instância, com polígonos manuais na plataforma *Roboflow*. Para avaliação, compararam-se três modelos. Como linha de base, *YOLOv8-Detect* (caixas delimitadoras) obteve $mAP@50$ (*mean Average Precision*) de 3,4%, onde apesar da baixa métrica, qualitativamente localizou grande volume de grãos, sugerindo uso para acelerar a pré-rotulagem. Modelos de segmentação *YOLOv8-Seg* (máscaras em nível de pixel), treinados via *transfer learning* (reaproveitamento de pesos de modelo pré-treinado, adaptados ao novo conjunto) a partir do *checkpoint* MSCOCO, foram avaliados. O impacto do *data augmentation* (cria variações sintéticas dos dados de treino) foi testado comparando V1 (*flip*, rotações $\pm 15^\circ$, brilho $\pm 22\%$, *blur* e ruído) e V2 (sem *augmentations*). V2 não generalizou, apresentou *overfitting* (decorou detalhes dos dados) e $mAP@50$ de 2,3%. V1 alcançou $mAP@50$ de 11,0% (precisão 15,6%, *recall* 11,3%), superior à base. A análise qualitativa mostrou baixo *recall* (capacidade do modelo de identificar todos os grãos relevantes) em classes minoritárias e o modelo identificou com maior confiança a classe majoritária, resultado esperado pelo forte desbalanceamento do *dataset*, onde na maioria das amostras continham uma maior porcentagem de grãos bons. Conclui-se que a metodologia de rotulagem atende aos objetivos e que a segmentação com *data augmentation* e *transfer learning* é a abordagem mais promissora. Resultados preliminares validam o processo e justificam a expansão do *dataset* e a aplicação de técnicas de balanceamento de dados para aprimorar o *recall*, visando aplicação como ferramenta de auxílio ao classificador.

Palavras-Chave: Classificação de Café; Visão Computacional; Segmentação de Instância; Inteligência Artificial ; Aprendizado de Máquina.

Instituição de Fomento: Não se aplica.

Agradecimentos: Agradeço ao meu orientador, Prof. Diego Saqui, pela valiosa orientação e discussões críticas que guiaram este trabalho e à UFLA, Câmpus Paraíso, pela infraestrutura que tornou esta pesquisa possível. Agradeço também à Pamella Barbosa, pela ajuda em obtenção do Dataset

Link do pitch: <https://youtu.be/y7XewZbJ5GU>